

PID-Network Deutschland: Quantitative Umfrage zum Bedarf und zur Nutzung von Persistenten Identifikatoren an Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen in Deutschland

Umfrage des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes "PID-Network Deutschland".

Herzlich willkommen!

Diese Umfrage soll Informationen über die Verbreitung, Nutzung und Anforderungen von persistenten Identifikatoren (engl. Persistent Identifier, kurz PIDs) bei Forschungseinrichtungen und bei Betreibern von wissenschaftlichen und kulturellen Infrastrukturen in Deutschland erheben. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick zur PID-Landschaft in Deutschland zu erhalten, um Weiterentwicklungspotenziale identifizieren zu können.

PIDs dienen der dauerhaften und verlässlichen Auffindbarkeit und Verfügbarkeit der mit Forschungsprozessen verknüpften Ressourcen, ihrer Akteure, Organisationen und Forschungsprodukte. PIDs können für jegliche dieser Entitätstypen vergeben werden und kommen in vielfältigen Szenarien zur Anwendung. Sie unterstützen die Interoperabilität zwischen Systemen der Forschungslandschaft und die Nachnutzbarkeit von Forschungsergebnissen und ihrer Metadaten. Dies wirkt sich positiv auf die Zitierbarkeit und Reichweite von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus.

Der vorliegende Fragebogen umfasst 21 übergeordnete Fragen aufgeteilt in 5 Gruppen zzgl. ggfs. Sub-Fragen und sollte binnen 30 Minuten abgeschlossen werden können. Sie können den Fragebogen **zwischen speichern** und zu einem späteren Zeitpunkt auf dem gleichen Gerät und Browser fortsetzen, um bspw. weitere Informationen bei Kolleg:innen einzuholen. Der Umfragebogen sollte jedoch **spätestens zu einschließlich 31. Mai 2024** abgeschlossen werden.

Mit einer Teilnahme an dieser Umfrage leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Erfassung des aktuellen Stands und Weiterentwicklung von PID-Systemen in Deutschland. Die Ergebnisse der Umfrage dienen zum einen der Optimierung der Workflows von PID-Providern, wie DataCite, der Deutschen Nationalbibliothek und BASE. Zum anderen sollen die Ergebnisse in die Erstellung einer nationalen PID-Roadmap für Deutschland fließen.

Die Auswertung und Veröffentlichung der in der Umfrage erhobenen Daten erfolgt **anonymisiert**.

Die Umfrage ist Teil des von der **Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes** „PID Network Deutschland – Netzwerk für die Förderung von persistenten Identifikatoren in Wissenschaft und Kultur“, **Projektnummer 506475377**. Ziel des Projekts ist es, ein Netzwerk bereits bestehender und sich aktuell formierender Agierender rund um die persistente Identifikation von Personen, Organisationen, Publikationen, Ressourcen und Infrastrukturen im Bereich der digitalen Kommunikation in Wissenschaft und Kultur zu etablieren. Hierdurch soll nicht nur die Verbreitung und Vernetzung von PID-Systemen in Deutschland, sondern auch deren Einbettung in internationale Infrastrukturen, wie Wissensgraphen, optimiert werden.

Projektpartner von PID Network Deutschland sind DataCite, die Deutsche Nationalbibliothek, das Helmholtz Open Science Office, die Technische Informationsbibliothek (TIB) und die Universitätsbibliothek Bielefeld.

Weitere Informationen zu PID Network Deutschland finden sich unter <https://www.pid-network.de>. Folgen Sie uns gerne auch auf Social Media: LinkedIn (<https://www.linkedin.com/showcase/pid-network-de>) und Mastodon (@PIDNetworkDE@openbiblio.social)

Für Rückfragen zur Umfrage senden Sie uns gern eine E-Mail an: info.pidnetwork@listserv.dfn.de oder kontaktieren die Verantwortlichen der Umfrage direkt.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung,
Ihr PID Network Deutschland

In dieser Umfrage sind 43 Fragen enthalten.

Allgemeines

Bitte ordnen Sie Ihre Einrichtung einer der folgenden Gruppen zu: *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Fraunhofer-Institut
- Helmholtz-Zentrum
- Hochschule
- Leibniz-Institut
- Max-Planck-Institut
- Ressortforschungseinrichtung Bund / Länder
- Universität
- Keine Angabe

Bitte geben Sie das Bundesland an, in dem Ihre Einrichtung ihren Hauptsitz hat. *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
- Keine Angabe

In welcher primären Funktion innerhalb Ihrer Einrichtung nehmen Sie an dieser Umfrage teil? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Mitarbeiter:in in der Leitungsebene (Präsidium, Rektorat, Vorstandsbereich etc.)
- Mitarbeiter:in der Bibliothek
- Mitarbeiter:in für Forschungsdatenmanagement
- Mitarbeiter:in aus Forschung und Lehre (Fakultät, Department, Institut, Sektion etc.)
- Mitarbeiter:in eines Hochschulverlags
- Mitarbeiter:in des Rechenzentrums
- Mitarbeiter:in der Verwaltung

Auf welchem Fachgebiet ist Ihre Einrichtung tätig? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin
- Biologie
- Bauwesen und Architektur
- Chemie
- Geisteswissenschaften
- Geowissenschaften
- Informatik, System- und Elektrotechnik
- Maschinenbau und Produktionstechnik
- Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
- Mathematik
- Medizin
- Physik
- Sozial- und Verhaltenswissenschaften
- Wärmetechnik/Verfahrenstechnik

Ist Ihre Einrichtung Mitglied (direkt oder in einem Konsortium) einer PID-Provider-Community? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein
 Ich weiß es nicht

Konsortien könnten zum Beispiel folgende sein: Crossref, Datacite, ORCID, ePIC, RAiD.

Bei welcher PID-Provider-Community? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [A5]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied (direkt oder in einem Konsortium) einer PID-Provider-Community?)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Crossref
 DataCite
 ePIC
 ORCID Inc.
 RAiD

Verbreitung und Nutzung von PIDs

Wie vertraut sind Sie mit den folgenden PIDs? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Gar nicht	Wenig vertraut	Vertraut
ARK (Archival Resource Key)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crossref Funder ID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DOI (Digital Object Identifier)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
edu-ID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ePIC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GERit ID (ID der Deutschen Forschungsgemeinschaft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GND (Gemeinsame Normdatei)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IGSN (International Generic Sample Number)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ISBN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORCID iD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PubMed-ID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PURL (Persistent Uniform Resource Locator)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RAiD (Research Activity Identifier)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ringgold Identifier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ROR ID (Research Organization Registry)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RRID (Research Resource Identifiers)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Scopus Affiliation ID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
URN (Uniform Resource Names)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wikidata ID	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche PIDs nutzt ihre Einrichtung für **Bücher**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xisbn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI
- GND
- ISBN
- URN

Zum Beispiel für Monografien, Proceedings.

Welche PIDs nutzt ihre Einrichtung für **Daten-/Software-Managementpläne**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xark.NAOK != "A1") or (411118X30582Xhandle.NAOK != "A1") or (411118X30582Xpubmed.NAOK != "A1") or (411118X30582Xpurl.NAOK != "A1") or (411118X30582Xurn.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK (Archival Resource Key)
- DOI (Digital Object Identifier)
- Handle
- PubMed-ID
- PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
- URN (Uniform Resource Names)

Research Data Management Plans, Research Software Management plans.

Welche PIDs nutzt ihre Einrichtung für **Dienste und Systeme**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xurn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xrrid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOAJ (Directory of Open Access Repositories) ID
- DOI
- DRIS (Directory of Research Information Systems) ID
- OpenDOAR (Open Directory of Open Access Repositories) ID
- Re3Data (Registry of Research Data Repositories) ID
- RAiD (Research Activity iD)
- RRID (Research Resource Identifiers)
- URN (Uniform Resource Names)

Dienste und Systeme können sein zum Beispiel sein Open-Access-Publikationsdienste, Forschungsinformationssysteme.

Welche PIDs nutzt ihre Einrichtung für **Forschungsdaten**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xhandle.NAOK != "A1") or (411118X30582Xurn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xpurl.NAOK != "A1") or (411118X30582Xepic.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI (Digital Object Identifier)
- ePIC
- Handle
- OAI-PMH iD
- PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- URN (Uniform Resource Names)
- WikiData ID

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Instrumente und/oder Geräte**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI (Digital Object Identifier)
- RAiD (Research Activity Identifier)

Instrumente und/oder Geräte können zum Beispiele sein Messgeräte, Labor-Hardware, Forschungsschiffe.

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Kulturelle Objekte**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xhandle.NAOK != "A1") or (411118X30582Xigsn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xurn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xwdid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI (Digital Object Identifier)
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- Handle
- IGSN (International Generic Sample Number)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- URN (Uniform Resource Names)
-
- Wikidata ID

Kulturelle Objekte sind zum Beispiel Handschriften, Gemälde, Skulpturen.

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Organisationen**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((411118X30582Xcrid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xror.NAOK != "A1") or (411118X30582Xrrid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xringgold.NAOK != "A1") or (411118X30582Xsaid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xwdid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Crossref Funder ID
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- Ringgold Identifier
- ROR ID (Research Organization Registry)
- RRID (Research Resource Identifiers)
- Scopus Affiliation ID
- Wikidata ID

Organisation können sein zum Beispiel: Forschungsorganisation, Universität, Förderorganisation, Verlage.

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Personen**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xeduid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xorcid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xwdid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- edu-ID
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- ORCID iD
- RAiD (Research Activity Identifier)
- Scopus Author Identifier
- Wikidata ID

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Physische Objekte**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xigs.n.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- GND (Gemeinsame Normdatei)
- IGSN (International Generic Sample Number)

zum Beispiel **Archivalien**, **biologische** oder **geologische Proben**.

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Projekte**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI
- RAiD (Research Activity Identifier)

zum Beispiel Drittmittelprojekte

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Software und Code**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xswhid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xurn.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI (Digital Object Identifier)
- SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)
- URN (Uniform Resource Names)

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Wissenschaftliche Veranstaltungen**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI (Digital Object Identifier)
- GND (Gemeinsame Normdatei)

Welche PIDs nutzt Ihre Einrichtung für **Zeitschriftenartikel**?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((411118X30582Xark.NAOK != "A1") or (411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xhandle.NAOK != "A1") or (411118X30582Xpubmed.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK (Archival Resource Key)
- DOI
- Handle
- PubMed-ID

Zu welchem Zweck werden welche PIDs **als Service für Wissenschaftler:innen / Autor:innen** an Ihrer Einrichtung genutzt?

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK
- Crossref Funder ID
- DOI
- edu-ID
- ePIC
- GERit ID (ID der Deutschen Forschungsgemeinschaft)
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- Handle
- IGSN (International Generic Sample Number)
- ISBN
- ORCID iD
- PubMed-ID
- PURL
- RAiD (Research Activity Identifier)
- RRID (Research Resource Identifiers)
- SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)
- URN (Uniform Resource Names)

Zu welchem Zweck werden welche PIDs für **Article-Processing-Charges-Management / Abrechnungsprozesse** an Ihrer Einrichtung genutzt?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xisbn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xror.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI (Digital Object Identifier)
- ISBN
- ROR ID (Research Organization Registry)
- Value Added Tax (VAT) Number

Zu welchem Zweck werden welche PIDs für das **Reporting / Messung des Forschungsoutputs (Bibliometrie)** an Ihrer Einrichtung genutzt?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xark.NAOK != "A1") or (411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xhandle.NAOK != "A1") or (411118X30582Xigsn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xisbn.NAOK != "A1") or (411118X30582Xpurl.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xswhid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xurn.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK (Archival Resource Key)
- DOI
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- Handle
- IGSN (International Generic Sample Number)
- ISBN
- PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)
- URN (Uniform Resource Names)

Zu welchem Zweck werden welche PIDs für die **Vernetzung zwischen verschiedenen Wissenssystemen** an Ihrer Einrichtung genutzt?

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK (Archival Resource Key)
- Crossref Funder ID
- DOI
- edu-ID
- ePIC
- GERit ID (ID der Deutschen Forschungsgemeinschaft)
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- Handle
- IGSN (International Generic Sample Number)
- ISBN
- ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID Registry)
- PubMed-ID
- PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- Ringgold Identifier
- ROR ID (Research Organization Registry)
- RRID (Research Resource Identifiers)
- Scopus Author ID
- SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)
- URN (Uniform Resource Names)
- WikiData Id

Zu welchem Zweck werden welche PIDs für die **Verwaltungsprozesse** an Ihrer Einrichtung genutzt?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xorcid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xraid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- DOI
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID Registry)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- Value Added Tax (VAT) Number

Zum Beispiel Controlling, IP management, Identity Management.

Zu welchem Zweck werden welche PIDs an Ihrer Einrichtung genutzt, weil dies durch **Richtlinien/ Vorgaben ihrer Einrichtung vorgegeben** sind?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

((411118X30582Xcrfid.NAOK != "A1") or (411118X30582Xdoi.NAOK != "A1") or (411118X30582Xgnd.NAOK != "A1") or (411118X30582Xorcid.NAOK != "A1"))

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Crossref Funder ID
- DOI
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID Registry)
- Value Added Tax (VAT) Number

Zu welchem Zweck werden welche PIDs zum **Aufbau eines institutionellen Wissensgraphen** an Ihrer Einrichtung genutzt?

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK (Archival Resource Key)
- Crossref Funder ID
- DOI
- edu-ID
- ePIC
- GERit ID (ID der Deutschen Forschungsgemeinschaft)
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- Handle
- IGSN (International Generic Sample Number)
- ISBN
- ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID Registry)
- PubMed-ID
- PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- Ringgold Identifier
- ROR ID (Research Organization Registry)
- RRID (Research Resource Identifiers)
- Scopus Author ID
- SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)
- URN (Uniform Resource Names)
- WikiData Id

Ein institutionelle Wissensgraph kann Verknüpfungen von wissenschaftlichen Ergebnissen untereinander und mit Personen und Organisationen darstellen.

Welche PIDs für die **Anreicherung von Publikationsmetadaten** werden an Ihrer Einrichtung genutzt?

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ARK (Archival Resource Key)
- Crossref Funder ID
- DOI
- edu-ID
- ePIC
- GERit ID (ID der Deutschen Forschungsgemeinschaft)
- GND (Gemeinsame Normdatei)
- Handle
- IGSN (International Generic Sample Number)
- ISBN
- ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID Registry)
- PubMed-ID
- PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
- RAiD (Research Activity Identifier)
- Ringgold Identifier
- ROR ID (Research Organization Registry)
- RRID (Research Resource Identifiers)
- Scopus Author ID
- SWHIDs (SoftWare Heritage persistent IDentifiers)
- URN (Uniform Resource Names)
- WikiData Id

In welchem Kontext Ihrer Einrichtung nutzen Sie PIDs? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Forschungsdatenrepositorium
- Forschungsinformationssystem
- Forschungslabor
- Hochschulbibliographie
- Hochschulverlag
- In der Verwaltung
- OA-Repositorium / Publikationsdatenbank
- Ich bin mir nicht sicher.

Informations- und Schulungsbedarfe

Bietet Ihre Einrichtung Schulungen zu PIDs für Forschende an? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin mir nicht sicher

Nehmen Sie selbst oder Kolleg:innen Schulungsangebote (Webinare, Workshops etc.) zur Vergabe und Nutzung von PIDs wahr? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin mir nicht sicher

Zu welchen der folgenden PID-Themen haben Sie Schulungsangebote wahrgenommen? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '[C2]' (Nehmen Sie selbst oder Kolleg:innen Schulungsangebote (Webinare, Workshops etc.) zur Vergabe und Nutzung von PIDs wahr?)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Bezugsquellen von PIDs
- Einsatzszenarien für bestimmte PIDs
- Fokus auf bestimmte PIDs (z.B. DOI, ORCID iD)
- Metadaten und Metadatenstandards
- Nachnutzungspotentiale von PIDs
- PIDs im Allgemeinen
- Systemspezifische Implementierung von PIDs

Zu welchen PID-Themen würden Sie sich Schulungsangebote oder Informationsmaterialien wünschen? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Bezugsquellen von PIDs
- Einsatzszenarien für bestimmte PIDs
- Fokus auf bestimmte PIDs (z.B. DOI, ORCID iD)
- Metadaten und Metadatenstandards
- Nachnutzungspotentiale von PIDs
- PIDs im Allgemeinen
- Systemspezifische Implementierung von PIDs
- Ich habe keinen Bedarf.

Sind PIDs an Ihrer Einrichtung institutionell eingebunden? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin mir nicht sicher

Welches Format wird genutzt? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [C4]' (Sind PIDs an Ihrer Einrichtung institutionell eingebunden?)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Institutionelles Repositorium
- Handreichungen/Guidelines
- Onboardings neuer Mitarbeiter:innen
- Richtlinien/Policies

Bedarfe und Lücken

In der folgenden Frage geht es um Anforderungen an PIDs an Ihre Einrichtung: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Ich bin mir nicht sicher
PIDs sollten interoperabel sein, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten gut mit Forschungsdaten und Organisationen verknüpfbar sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten einfach durch die Einrichtung zu implementieren sein (z.B. in Repositorien und Journals)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten von Forschenden und anderen Personen leicht zu benutzen sein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten kontrollierte Vokabulare (d.h. einen normierten Sprachgebrauch) verwenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten weit verbreitet sein, um die Akzeptanz in der eigenen Einrichtung zu fördern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten vertrauenswürdige Informationen bereitstellen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten Workflows automatisieren (z.B. Publikationslistenstellung, Zitation, Authentifizierung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten offen und nicht kommerziell sein, um eine freie Nachnutzung zu ermöglichen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten die Sichtbarkeit des Forschungsoutputs erhöhen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten das Zitieren von Forschungsoutput ermöglichen bzw. erleichtern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten Zeit und Geld für die Einrichtung sparen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PIDs sollten eine Zeitersparnis für Forschende darstellen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In der folgenden Frage geht es um Anforderungen an Metadaten an Ihrer Einrichtung. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Ich bin mir nicht sicher
Metadaten sollten von hoher Qualität sein, d.h. vollständig, kohärent, standardisiert, aktuell und korrekt	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten den FAIR-Prinzipien entsprechen	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten kontrollierte Vokabulare (d.h. einen normierten Sprachgebrauch) nutzen	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten Verknüpfungen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Ressourcen ermöglichen	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten Verknüpfungen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Ressourcen ermöglichen	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten weit verbreitete Metadatenstandards so weit wie möglich nutzen	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten interoperabel sein, beispielsweise durch Mappings (zwischen Formaten und Vokabularen)	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten um fachspezifische Metadaten erweiterbar sein	<input type="radio"/>				
Metadaten sollten Metriken zur Impactmessung erlauben	<input type="radio"/>				

Welche der folgenden Gründe sprechen an Ihrer Einrichtung gegen die Implementierung von PIDs? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Die existierenden PIDs sind nicht für unsere Zwecke geeignet
- Fehlende finanzielle Mittel
- Fehlende Kenntnisse
- Fehlende personelle Ressourcen
- Nutzen von PIDs ist unklar
- Organisatorische Hürden
- Rechtliche Gründe (z.B. Datenschutz)
- Zu hoher Aufwand
- Ich bin mir nicht sicher

Für welche Entitäten planen Sie zukünftig PIDs an Ihrer Einrichtung zu nutzen? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Bücher (z.B. Monografien, Proceedings)
- Datenmanagementpläne
- Dienste und Systeme (z.B. Open-Access-Publikationsdienste, Forschungsinformationssysteme)
- Forschungsdaten
- Kulturelle Objekte (z.B. Handschriften, Gemälde, Skulpturen)
- Organisationen (z.B. Universität, Förderorganisation, Verlage)
- Personen
- Physische Objekte (z.B. Archivalien, biologische oder geologische Proben)
- Projekte (z.B. Drittmittelprojekte)
- Prozesse/Workflows
- Software und Code
- Instrumente und/oder Geräte (z.B. Messgerät, Hardware, Forschungsschiff)
- Modelle
- Wissenschaftliche Veranstaltungen
- Zeitschriftenartikel
- Keinen

Einsatz von PIDs nachhaltig fördern

Welche der folgenden Akteure können entscheidend dazu beitragen, das Potential von PIDs besser zu erschließen? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Nein, auf keinen Fall	Nein, eher nicht	Ja, wahrscheinlich	Ja, auf jeden Fall	Ich bin mir nicht sicher
Forschende	<input type="radio"/>				
Forschungseinrichtungen (universitär und außeruniversitär)	<input type="radio"/>				
Forschungsförderer	<input type="radio"/>				
Infrastruktureinrichtungen (z.B. Bibliotheken, Datenzentren)	<input type="radio"/>				
National-agierende Projekte	<input type="radio"/>				
PID-Provider (z.B. Crossref)	<input type="radio"/>				
Übergeordnete Wissenschaftsinstitutionen (z.B. Allianz der Wissenschaftsorganisationen)	<input type="radio"/>				
Verlage	<input type="radio"/>				

Inwieweit unterstützen Sie die folgenden Aussagen? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Ich bin mir nicht sicher
Für eine effektive und effiziente Nutzung von PIDs ist das strategische Zusammenspiel der Akteure im Wissenschaftssystem entscheidend, um wichtige Anreize zu setzen.	<input type="radio"/>				
Technische Infrastruktur sollte <i>FAIR by design</i> sein, d.h. PIDs sollten bei der Entwicklung der jeweiligen Infrastruktur bereits bedacht werden und möglichst umfassend und automatisiert zum Einsatz kommen.	<input type="radio"/>				
Die Nutzung und Entwicklung von PID-Infrastrukturen sollte finanziell in der Forschungs- und Infrastrukturförderung berücksichtigt werden.	<input type="radio"/>				
Es benötigt eine klare, nationale Strategie, um die Anwendung, Implementierung, Standardisierung und internationale Anschlussfähigkeit von PID-Systemen zu fördern und zu konsolidieren.	<input type="radio"/>				

Was muss Ihrer Ansicht nach geleistet werden, um das Potential von PIDs voll auszuschöpfen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank, dass Sie/Du dir die Zeit genommen hast, diese Umfrage vollständig auszufüllen.

Über [unsere Kanäle](#) auf [PID-Network Plattform](#) unterrichten wir Sie/Dich über Ergebnisse dieser Umfrage.

Das PID-Network Deutschland Team.

01.06.2024 – 00:00

Senden Sie Ihre Umfrage ein.

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.